

TATA KELOLA BUMDES LOBUK DALAM MENGELOLA PANTAI MATAHARI SEBAGAI WISATA DESA (Studi di Desa Lobuk Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep)

Aulia Silfiana Lazulfa¹, Rachmawati Novaria², Endang Indartuti³
aulia.silfiana.l@gmail.com¹, nova@untag-sby.ac.id², endangindartuti@untag-sby.ac.id³
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

ABSTRAK

Pariwisata yang dikemas dengan melibatkan sebanyak mungkin peran serta masyarakat dapat menjadi solusi alternatif menyelesaikan permasalahan masyarakat yang berkaitan dengan penurunan angka kemiskinan. Melalui strategi-strategi yang ada, tentunya pengembangan suatu pariwisata di daerah pedesaan akan membuat pengembangan tersebut berjalan sesuai dengan yang di inginkan bersama, jika dilihat konsep Bhinneka Tunggal Ika yang mencerminkan suatu keberagaman budaya, tradisi, serta keindahan alam, kerajinan yang bermacam-macam di Indonesia, maka ini merupakan strategi yang tepat digunakan pada pengembangan pariwisata desa. Kegiatan pariwisata desa yang dikelola BUMDesa sangat memiliki peluang untuk terus dikembangkan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan tujuan penelitian mengidentifikasi dan menganalisis Tata Kelola yang dilaksanakan Bumdes Lobuk Dalam Mengelola Pantai Matahari Sehingga menjadi Wisata Desa. Dengan fokus penelitian menggunakan teori Sedarmayanti (2003:257) dalam prinsip-prinsip Good Governance yaitu sebagai berikut: Akuntabilitas, Transparansi, Keterbukaan, Aturan Hukum. Teknik pengumpulan data melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dianalisis menggunakan teknik analisis data meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian Tata Kelola Bumdes Lobuk Dalam Mengelola Pantai Matahari Sebagai Wisata Desa Berkelanjutan sudah berjalan dengan baik. Namun dalam beberapa hal masih mengalami hambatan, seperti (1). Ada sebagian masyarakat dan pengunjung yang masih belum peduli dalam menjaga kebersihan lingkungan, seperti masih adanya oknum yang membuang sampah sembarangan di area pantai, (2). Yaitu lahan yang masih bisa dibidang kurang luas untuk pembangunan-pembangunan, dan (3). Hal yang paling utama dalam hal faktor penghambat pengembangan pariwisata pantai matahari ialah pendanaan. Para pihak pengelola bukan tidak mendapat bantuan dari pihak ketiga dalam hal pengembangan pariwisata, tetapi masih dirasa kurang untuk mencapai grand desain yang telah direncanakan.

Kata Kunci: Tata Kelola, BUMDes, Pariwisata Desa.

ABSTRACT

Tourism that is packaged by involving as much community participation as possible can be an alternative solution to solving community problems related to reducing poverty rates. Through existing strategies, of course the development of tourism in rural areas will make the development run according to what is desired together, if you look at the concept of Bhinneka Tunggal Ika which reflects a diversity of culture, tradition, and natural beauty, various crafts in Indonesia, then this is the right strategy to use in developing village tourism. Village tourism activities managed by BUMDesa have great opportunities to continue to be developed. This research is a qualitative research with the aim of identifying and analyzing the Governance implemented by Bumdes Lobuk in Managing Matahari Beach So that it becomes Village Tourism. With the focus of research using Sedarmayanti's theory (2003:257) in the principles of Good Governance, namely: Accountability, Transparency, Openness, Rule of Law. Data collection techniques through interview techniques, observation, and documentation which are analyzed using data analysis techniques including data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the research on the Governance of Bumdes Lobuk in Managing Matahari Beach as a Sustainable Village Tourism have been running well. However, in some cases there are still obstacles, such as (1). There are some people and visitors who still do not care about maintaining environmental cleanliness, such

as there are still individuals who litter in the beach area, (2). Namely, the land is still relatively small for development, and (3). The most important thing in terms of inhibiting factors for the development of Matahari Beach tourism is funding. The management parties do not receive assistance from third parties in terms of tourism development, but it is still considered insufficient to achieve the planned grand design.

Keywords: Governance, BUMDes, Village Tourism.

PENDAHULUAN

Indonesia sendiri memiliki banyak sekali kekayaan hayati dan kekayaan non hayati, yang mampu menghasilkan devisa yang tidak sedikit, yakni dari bidang pariwisata. Pengembangan pariwisata yang ada di desa merupakan sebuah bentuk pengembangan yang bisa di kembangkan potensi-potensinya yang ada di suatu desa tersebut. Di dalam sebuah pengembangan pariwisata di desa harus mengetahui secara detail terkait karakteristik, kelebihan serta kelemahan desa tersebut. Sehingga pengembangan pariwisata dapat sesuai dengan daya tarik yang akan di jual pada pelancong tentunya (Masyhadiah & Yan, 2019).

Sektor pariwisata adalah sektor yang memiliki kontribusi sebesar 4,3% terhadap total PDB nasional. Pariwisata yang dikemas dengan melibatkan sebanyak mungkin peran serta masyarakat dapat menjadi solusi alternatif menyelesaikan permasalahan masyarakat yang berkaitan dengan penurunan angka kemiskinan. UU Desa juga memunculkan gairah baru di tingkat komunitas warga, bagaimana menggerakkan potensi ekonomi berbasis aset yang terdapat di desa untuk dikembangkan sebagai mata pencaharian berkelanjutan (suistainable livelihood). Melalui aset yang terdapat di desa, seperti aset alam pegunungan dan pantai serta modal sosial kultural lainnya, kini makin dikembangkan ke arah gerakan ekonomi baru pariwisata berbasis wirausaha desa. Dalam sebuah pengembangan pariwisata desa masyarakat dapat ikut andil dalam pengembangan wisata ini dengan cara bekerja sama dengan perangkat desa untuk membangun pariwisata yang di inginkan. Melalui strategi-strategi yang ada, tentunya pengembangan suatu pariwisata di daerah pedesaan akan membuat pengembangan tersebut berjalan sesuai dengan yang di inginkan bersama, jika dilihat konsep Bhinneka Tunggal Ika yang mencerminkan suatu keberagaman budaya, tradisi, serta keindahan alam, kerajinan yang bermacam-macam di Indonesia, maka ini merupakan strategi yang tepat digunakan pada pengembangan pariwisata desa, dikarenakan konsep Bhinneka Tunggal Ika bisa menjadi identitas dan mampu menjadi satu konsentrasi destinasi wisata yang tanpa adanya persaingan dalam merebut wisatawan. Pariwisata desa merupakan suatu wisata yang ada pada wilayah pedesaan yang menawarkan keaslian baik dari segi sosial budaya, adat adat, keseharian, serta arsitektur tradisional (Palimbunga, 2020).

Kegiatan pariwisata desa berbasis BUM Desa sangat memiliki peluang untuk terus dikembangkan, Paling tidak, terdapat tiga keuntungan jika usaha pariwisata Desa dikelola melalui BUM Desa. 1). Pertama, kendali dan kontrol aset berada di tangan warga, hal ini memungkinkan arah dan orientasi pengembangan bisnis sosial yang menguntungkan warga secara kolektif, bukan sebatas perorangan. 2) . Kedua, pertumbuhan ekonomi akan lebih dominan berputar di lingkungan warga sehingga lebih cepat dirasakan mendatangkan kemakmuran bersama. Hal ini meminimalisir potensi keuntungan ekonomi yang tersedot oleh kekuatan dari pihak luar desa. 3). Ketiga, aspek ekologis akan menjadi perhatian utama warga sehingga dapat mencegah berbagai efek kerusakan lainnya dan hal ini akan menjamin keberlangsungan sumber kehidupan yang lebih berkelanjutan sehingga menjanjikan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Desa secara kolektif. BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya

untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Pantai matahari merupakan program dan terobosan pemerintah desa melalui salah satu program pemerintah daerah yang mana dalam hal ini pemerintah provinsi Jawa Timur, dulu memberikan satu program yang bernama DESA BERDAYA, desa berdaya ini PEMDes lobuk diberikan dana sebanyak 100 juta yang diamanahkan untuk membuat salah satu pengembangan potensi yang iconic dan bernilai ekonomis, sehingga waktu itu bantuannya untuk desa, maka dari itu PEMDes lobuk membentuk tim kreatif desa dan juga tim inovasi desa untuk membuat pariwisata, setelah itu setelah menjadi pariwisata diserahkan kepada BUMDes sebagai pengelola dan kerjasama MOU nya dengan Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS). Pokdarwis merupakan lembaga yang berkedudukan di desa atau kelurahan yang bergerak di sektor pariwisata. Pokdarwis memiliki peran penting dalam pengembangan pariwisata desa di antaranya: 1). Motivator, penggerak, dan komunikator untuk meningkatkan kesiapan dan kepedulian masyarakat terhadap destinasi pariwisata. 2). Mitra pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan dan mengembangkan Sadar Wisata. 3). Menggali, membina, dan mengembangkan potensi sumber daya wisata Melestarikan kekhasan dan keunikan lokal sebagai daya tarik wisata. 4). Memastikan kesiapan destinasi, layanan prima, dan paket wisata berkualitas. Maka dari itu Pokdarwis merupakan organisasi masyarakat desa yang tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat. POKDARWIS sendiri sebagai istilah penyelenggara sapa pesonanya, yang memberikan ide ide kreatif, bahkan media dari pantai matahari dipegang POKDARWIS, tetapi ketika ada kaitannya dengan pengelolaan dipusatkan pada fasilitas, perbaikan, dan pembaikan-pembaikan lainnya dari BUMDes. Maka dari itu BUMDes mempunyai satu unit usaha bernama “UNIT PARIWISATA DESA”, dan terkait dengan hasil usahanya sebagian digunakan untuk operasional wisata dan sebagian kecil untuk menambah bagi hasil PAD ke BUMDes. Unit Pariwisata Desa tersebut menyumbang hasil usaha ke BUMDesnya untuk pertanggung jawaban pertahun ke DESA, dimana nanti dilaporkan dari unit usaha apa saja yang memberikan hasil entah dari hasil laut, kios, kemudian, jasa perbankan.

Tabel 1.1

Rekap Data Kunjungan Pantai Matahari
Desa Lobuk Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep

NO.	WAKTU KUNJUNGAN		JUMLAH PENGUNJUNG (ORANG)		Keterangan
	BULAN	TAHUN	(Lokal, Regional, Nasional)	(Tourist Manca Negara)	
1	2	3	4	5	6
1	Januari	2023	745		Launching
2	Februari	2023	1,103		
3	Maret	2023	2,001		
4	April	2023	1,978		
5	Mei	2023	2,890		
6	Juni	2023	998		
7	Juli	2023	1,679		
8	Agustus	2023	2,109		
9	September	2023	3,002		
10	Oktober	2023	1,007		
11	November	2023	600		Cuaca Buruk
12	Desember	2023	3,100		
13	Januari	2024	2,934	11	
14	Februari	2024	1,123		
15	Maret	2024	3,679		
16	April	2024	2,870		
17	Mei	2024	1,790		

18	Juni	2024	1,690		
19	Juli	2024	2,007		
20	Agustus	2024	1,934		
21	September	2024			
22	Oktober	2024			
23	November	2024			
24	Desember	2024			
JUMLAH			39,239	11	

Sumber : BUMDes Pelangi Nusantara Lobuk 2024

Pengunjung wisatawan dalam menuju lokasi harus menempuh perjalanan darat sekitar 6 km dengan waktu tempuh sekitar 20 menit dari Kecamatan Bluto, letak pantai ini cukup tersembunyi pasalnya wisatawan harus menelusuri permukiman warga untuk sampai ke kawasan wisata ini. tiket masuk ke pantai ini sangat murah hanya Rp 1.000 per orang dewasa dan sementara parkir kendaraan di kawasan ini masih 2.000. Pesisir pantai Desa Lobuk, Kecamatan Bluto, kumuh karena dipenuhi sampah. Kondisi ini berubah setelah pemerintah desa (PEMDes) bergerak untuk menjadikan objek wisata. Tepatnya pada Tahun Baru 2023, Wisata Pantai Matahari di-launching. Kepala Desa Lobuk Moh. Saleh mengatakan, ide untuk menyulap pantai kumuh menjadi objek wisata muncul sejak 2022. Pihaknya langsung berkoordinasi dengan sejumlah pihak seperti perangkat desa, badan pengawas desa (BPD), dan pokdarwis setempat. Alhasil, mereka menyetujuinya untuk menjadikan objek wisata. Fasilitas yang tersedia di Pantai Matahari masih terbatas. Bapak Kepala desa mengaku, pihaknya kekurangan dana untuk mengembangkan. Karena itu, penambahan fasilitas dilakukan secara perlahan.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono (2019:17), metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting), dengan lokasi penelitian di wisata pantai matahari desa lobuk kecamatan bluto kabupaten sumenep. Pendekatan penelitian dalam penelitian ini didasarkan pada teori prinsip-prinsip dari Good Governance menurut Sedarmayanti (2003:257) yaitu sebagai berikut: 1. Akuntabilitas. 2. Transparansi. 3. Keterbukaan. 4. Aturan Hukum. Fokus penelitian merupakan suatu penentuan konsentrasi sebagai pedoman arah suatu penelitian dalam mengadakan pembahasan atau penganalisaan sehingga penelitian tersebut benar-benar mendapatkan hasil yang di inginkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Lobuk merupakan salah satu desa yang ada di kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumenep, luas wilayah desa Lobuk merupakan desa terluas nomor dua dari 20 desa se-Kecamatan Bluto setelah desa Kopedi. Luasnya 5.72 Km² (572Ha). Posisinya berada di tenggara Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep. Dengan luas wilayah sekitar 5.72 Km², tanahnya berupa tanah kering. Dengan jenis tanah kering, berupa kebun/ladang untuk pertanian seluas 413,84 Ha; untuk bangunan dan pekarangan 145,60 Ha; dan prasarana umum (jalan, jembatan, drainase, lapangan olah raga, mesjid, bangunan sekolah) 3,35 Ha; dan tidak digunakan seluas 9,00 Ha. Desa Lobuk terdiri dari beberapa kampung, terdapat empat kampung, dan dalam administrasi pemerintahan sekarang disebut dusun, meliputi:

Tabel 4.1
Dusun Desa Lobuk

No	Nama Dusun	RW	RT	Dasar Hukum
				Penetapan Dusun, RW/RT
1	Tarogan	01	1-6	Perdes Lobuk Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Batas Wilayah, Dusun, RT/RW.
2	Lobuk	02	7-12	
3	Kopao	03	13-18	
4	Aengnyior	04	19-24	

Sumber : Profil Desa Lobuk 2024

Lembaga ekonomi desa Lobuk bervariasi dengan intensitas dan keberagaman jenis usaha yang digarap dan dikelola masyarakat. Salah satunya yaitu BUMDes. Melalui Musyawarah Tahun 2017 tertanggal 05 September 2017 dibentuklah BUMDesa Lobuk, Tanggal 15 Desember diundangkan menjadi Perdes No. 01 Tahun 2017 dan secara resmi BUMDesa Lobuk terbentuk dan bernama "Pelangi Nusantara", Tanggal 18 Desember daftar pengurus dan nominasi pengelola dibentuk berdasarkan SK Kades No. 188/245/KEP/435.306.109/2017 dan mengalami perubahan kepengurusan tertanggal 07 Juni 2018 dengan No. 188/678/KEP/435.306.109/2018, dengan unit usaha yang dikelola 1. Pengelolaan Hasil Laut (Teri Crispy, Stik Udang, Ikan Crispy) 2. Perdagangan (Jelata Cafe, Penjualan Produk Unggulan) 3. Pelayanan Jasa (Persewaan Kios & Pasar Desa, Agen Perbankan, Pelayanan E-Samsat), 4. Pariwisata Desa.

Pariwisata Desa yang dikelola oleh BUMDes baru dibuka pada tahun 2023 kemarin, dengan objek wisata bernama Pantai Matahari. Hal ini untuk meningkatkan perekonomian masyarakat yang ditandai dengan berjalannya roda ekonomi untuk menyediakan lapangan kerja. Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi, dan terwadahi dalam BUMDes.

Gambar 4.1
Data Peta Pantai Matahari

1. Jumlah Penduduk Desa Lobuk

Desa Lobuk lebih banyak perempuan dibandingkan dengan laki-laki. Namun dari jumlah Kepala keluarga mayoritas laki-laki; dan hanya sebagian kecil kepala keluarga adalah perempuan. Jumlah penduduk dan Kepala Rumah Tangga desa Lobuk sebagaimana

tampak pada tabel berikut di bawah ini:

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk dan Kepala Keluarga (KK) Desa Lobuk

No	KK	Laki – laki	Perempuan	Jumlah	Ket.
1	Jumlah Penduduk	2.323	2.416	4.739	
2	Kepala Keluarga (KK)	1.151	207	1.356	

Sumber : Profil Desa Lobuk 2024

Dengan penyebaran penduduknya yang hampir merata di setiap dusun mulai dusun Tarogan, Lobuk, Kopao sampai dengan Dusun Aengior. Terpadat Dusun Tarogan, dan paling sedikit penduduknya dusun Aengnyior. Dari segi kepadatan penduduknya pada setiap dusun di desa Lobuk berada pada kategori padat.

2. Batas Desa dan Dasar Hukum Batas Desa

Sebagai desa yang sebagian daratan di bagian tengah dan utara serta sebagian berpantai pada sisi Selatan, Desa Lobuk berbatasan pada bagian utaranya dengan desa Bluto Kecamatan Bluto, Desa Tanah Merah Kecamatan Saronggi, dan Desa Langsar Kecamatan Saronggi. Bagian Selatan berbatasan dengan Selat Madura. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Bluto Kecamatan Bluto. Sebelah Timurnya berbatasan dengan desa Pagar Batu Kecamatan Saronggi.

Gambaran potensi umum sumber daya alam yang menunjukkan batas desa, dan dasar hukum batas desa Lobuk sebagaimana tabel berikut di bawah ini:

Tabel 4.3
Batas Desa Lobuk

Batas	Desa Kecamatan	Panjang/ Luas	Dasar Hukum	
			Penetapan Batas Desa	Penetapan Wilayah
Sebelah utara	Bluto/Tanah Merah/Langsar	3930 M		Perdes Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Batas, Letak, Dusun, dan RT/RW, Desa Lobuk.
Sebelah Selatan	Selat Madura	3440 M		
Sebelah Timur	Pagar Batu	1890 M		
Sebelah Barat	Bluto	1680M		

Sumber : Profil Desa Lobuk 2024

1. Berdasarkan hasil dari wawancara bersama dengan beberapa informan dalam indikator Pertama yaitu akuntabilitas, pihak pengelola dalam hal ini BUMDes Lobuk sudah melaksanakan tanggungjawabnya dengan baik, yaitu bentuk dari pertanggung jawaban misalkan kepada desa dalam hal pelaporan keuangan PADes nya, dan juga bentuk dari sinergitas dalam mengelola pantai matahari. Bukan hanya itu, untuk meningkatkan keterampilan dari pihak pengelola, BUMDes lobuk sering di undang oleh dinas pariwisata dan di undang oleh dinas lingkungan hidup (DLH) untuk kegiatan pengelolaan toilet dan musholla, pengembangan secara platform di media sosial, jadi ada beberapa kali pelatihan yang telah diikuti. Pihak pengelola juga telah melaksanakan pembangunan sesuai pada roadmap yang telah direncanakan.
2. Indikator Kedua yaitu Transparansi, dalam hal ini didapat pembahasan dari hasil wawancara bahwa pihak pengelola dalam mengelola pariwisata pantai matahari yaitu

dengan sosialisasi awal mulai dari tataran perangkat baik di tingkat RW/RT dan juga kepada masyarakat, jadi tujuan dari sosialisasi tersebut ialah untuk memberikan gambaran bahwa pariwisata ini dibangun atas inisiatif pihak pengelola kemudian karena basisnya masyarakat jadi masyarakat juga harus terlibat dalam keberlangsungan pengembangan pariwisata tersebut. Maka dari itu ada dua sosialisasi awal yang dilaksanakan secara normal pada saat musyawarah desa, kemudian juga musyawarah secara informal kepada masyarakat sekitar juga sudah dilaksanakan. 3).

3. Indikator Ketiga adalah keterbukaan, didapat pembahasan dari hasil analisis wawancara bahwa dalam melaksanakan keterbukaan pihak pengelola memberikan hak keterlibatan kepada masyarakat Desa Lobuk untuk ikut serta dalam pengelolaan pengembangan pantai matahari, diharapkan dengan keterlibatan masyarakat yang kompak agar pariwisata ini berkembang dan tumbuh di masyarakat. BUMDes selaku pengelola utama dan pokdarwis selaku sapa pesonanya, serta secara umum jajaran pemerintahan desa semua kompak dalam hal pengembangan pariwisata pantai matahari. Bukan hanya dengan pihak internal, pihak pengelola pantai matahari juga menggandeng pihak ketiga, seperti PT. HCML, para mahasiswa dan dinas terkait lainnya yang tujuannya untuk wisata pantai matahari lebih berkembang maju kedepan dan dapat menjadi pariwisata Desa yang berkelanjutan. Dalam hal saran dan kritik, pihak pengelola juga menerima masukan yang diberikan oleh masyarakat setempat dan juga pengunjung, mereka membuka akses di semua sosial medianya untuk tempat berbagi keluhan dan untuk mereka memanen masalah serta menunjang masalah tersebut, tidak hanya itu pihak pengelola juga rutin melakukan pertemuan mingguan untuk berdiskusi apakah ada saran/masukan atau permasalahan yang harus segera ditangani.
4. Indikator keempat ialah Aturan Hukum, dalam hal ini didapat hasil pembahasan dari wawancara dengan beberapa informan, bahwa secara regulasi, pihak pengelola berpatokan pada AD-ART dimana hal itu sudah sesuai dengan regulasi. Serta dari pihak pengelola berpandangan bahwa PP 11 yang telah di-acc sebagai lembaga badan hukum BUMDes menurut akta badan hukum yang dimiliki maka pihak pengelola dengan diterimanya itu beranggapan sudah sesuai dengan aspek ilegal formal yang ada. Dalam hal faktor penghambat dan faktor pendukung dalam pengembangan obyek pariwisata pantai matahari, ialah faktor pendukungnya pertama, semua elemen masyarakat ikutserta berpartisipasi dalam mengelola dan mengembangkan wisata pantai matahari, dengan cara membuka stand berdagang disana, membantu menjadi petugas parkir, dan ikutserta dalam hal membersihkan area sekitar pantai matahari untuk menjaga kenyamanan pengunjung. Kedua, menggandeng dan adanya dukungan dari pihak ketiga seperti setiap tahun mendapat CSR dari PT. HCML dari Metco, adanya bantuan pelatihan dari dinas-dinas terkait, seperti dari Dinas Pariwisata dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH), dan adanya kontribusi dari para mahasiswa-mahasiswa yang berkaitan dengan pengembangan Pariwisata Pantai Matahari. Sedangkan untuk faktor penghambatnya terletak pada, pertama ada sebagian masyarakat dan pengunjung yang masih belum peduli dalam menjaga kebersihan lingkungan, seperti masih adanya oknum yang membuang sampah sembarangan di area pantai, kedua yaitu lahan yang masih bisa dibidang kurang luas untuk pembangunan-pembangunan, dan ketiga hal yang paling utama dalam hal faktor penghambat pengembangan pariwisata pantai matahari ialah pendanaan. Para pihak pengelola bukan tidak mendapat bantuan dari pihak ketiga dalam hal pengembangan pariwisata, tetapi masih dirasa kurang untuk mencapai grand desain yang telah direncanakan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada penelitian tentang Tata Kelola Bumdes Lobuk Dalam Mengelola Pantai Matahari Sebagai Wisata Desa Berkelanjutan (Studi di Desa Lobuk Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep), peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tata Kelola Bumdes Lobuk Dalam Mengelola Pantai Matahari Sebagai Wisata Desa Berkelanjutan sudah berjalan dengan cukup baik, namun dalam hal pembangunan belum sepenuhnya sesuai dengan roadmap yang telah direncanakan. Hal ini ditandai dengan laporan pertanggungjawaban BUMDes pada Desa dalam mengelola pariwisata, sehingga disetiap tahunnya BUMDes melaporkan hasil keuangannya sebagai bentuk bagi hasil BUMDes ke PADes, dan melaporkan kinerja BUMDes selama 1 tahun 2 kali pelaporan atau per 6 bulan. Tidak hanya itu untuk memberikan keterampilan dalam mengelola pantai matahari, pihak pengelola sering ikutserta dalam pelatihan-pelatihan pengembangan yang diadakan oleh dinas-dinas terakait seperti dinas pariwisata, dan dinas lingkungan hidup. Untuk sosialisasi awal juga sudah dilaksanakan oleh para pihak pengelola, serta pihak pengelola juga sudah terbuka dalam hal kritik dan saran yang diberikan oleh pengunjung dan masyarakat sekitar pariwisata. Upaya yang dilakukan pihak pengelola dalam pengembangan pantai matahari ialah dengan mengikutsertakan masyarakat setempat ikut berpartisipasi dan tentunya membangun hubungan dengan pihak-pihak ketiga. Hal itu membuat pantai matahari sudah melaksanakan tugasnya dengan baik dalam upaya pengembangan pariwisata yang berkelanjutan.
2. Adapun faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan tata kelola bumdes lobuk dalam mengelola pantai matahari sebagai wisata desa berkelanjutan yaitu meliputi : Faktor pendukung, (1). Semua elemen masyarakat ikutserta berpartisipasi dalam mengelola dan mengembangkan wisata pantai matahari, dengan cara membuka stand berdagang disana, membantu menjadi petugas parkir, dan ikutserta dalam hal membersihkan area sekitar pantai matahari untuk menjaga kenyamanan pengunjung. (2). Menggandeng pihak ketiga serta adanya dukungan dari pihak-pihak terkait, seperti setiap tahun mendapat CSR dari PT. HCML dari Metco, adanya bantuan pelatihan dari dinas-dinas terkait, seperti dari Dinas Pariwisata dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH), dan adanya kontribusi dari para mahasiswa-mahasiswa yang berkaitan dengan pengembangan Pariwisata Pantai Matahari. Sedangkan untuk faktor penghambat, (1). Ada sebagian masyarakat dan pengunjung yang masih belum peduli dalam menjaga kebersihan lingkungan, seperti masih adanya oknum yang membuang sampah sembarangan di area pantai, (2). Yaitu lahan yang masih bisa dibidang kurang luas untuk pembangunan-pembangunan, dan (3). Hal yang paling utama dalam hal faktor penghambat pengembangan pariwisata pantai matahari ialah pendanaan. Para pihak pengelola bukan tidak mendapat bantuan dari pihak ketiga dalam hal pengembangan pariwisata, tetapi masih dirasa kurang untuk mencapai grand desain yang telah direncanakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ababil, A. A., & Yulistiyono, H. (2022). Peran BUMDes dalam Mengelola Desa Wisata Bukit Kehi sebagai Pengembangan Ekonomi Masyarakat Desa. *Jurnal Ilmiah Aset*, 24(2), 97–112. <https://doi.org/10.37470/1.24.2.204>
- Afriza, F. R. (2020). Pengelolaan Wisata Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Perspektif Manajemen Sumber Daya Insani (Studi Desa Muara Maras Kabupaten Seluma). *Nature Microbiology*, 3(1), 641. <http://dx.doi.org/10.1038/s41421-020-0164-0><https://doi.org/10.1016/j.solener.2019.02.027><https://www.golder.com/insights/bl><http://dx.doi.org/10.1038/s41467-020-15507-0>

- 2%0Ahttp://dx.doi.org/10.1038/s41587-020-0527-y%0Ah
- Altlya Elok Yearmil Shiona, A. A. W. (2023). Peran BUMDes dalam Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat di Desa Torongrejo Pasca Pandemi COVID-19. 7(2).
- Anggraini, S., & Nasution, M. S. (2023). Pengelolaan Objek Wisata Danau Timbang Bunga Pengantin Oleh Bumdes Aur Kuning Di Kabupaten Kuantan Singingi. *NAWASENA: Jurnal Ilmiah* ..., 2(1). <http://jurnal-stiepari.ac.id/index.php/nawasena/article/view/519>
<http://jurnal-stiepari.ac.id/index.php/nawasena/article/download/519/545>
- Hastutik, D., Padmaningrum, D., & Wibowo, A. (2021). Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pengembangan Desa Wisata di Desa Pongok Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten. *AGRITEXTS: Journal of Agricultural Extension*, 45(1), 46. <https://doi.org/10.20961/agritexts.v45i1.51539>
- Khairani, W., & Yulistiyono, H. (2023). Peran BUMDes Terhadap Pengelolaan Wisata Mangrove Kedatim Kabupaten Sumenep Dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Lokal. *Buletin Ekonomika Pembangunan*, 4(1), 8–19. <https://doi.org/10.21107/bep.v4i1.20036>
- Leniwati, D., & Aisyah, A. N. (2021). Pengelolaan Ekowisata Boonpring oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa. *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 4(2), 127–139. <https://doi.org/10.18196/jati.v4i2.12414>
- Luki Natika, L. P. S. (2023). Peran Bumdes Dalam Pengelolaan Wisata Desa Sebagai Penguatan Wisata Desa Dan Perekonomian Desa Di Desa Cibuluh Kecamatan Tanjung Siang Kabupaten Subang. *Peran Kepuasan Nasabah Dalam Memediasi Pengaruh Customer Relationship Marketing Terhadap Loyalitas Nasabah*, 2(3), 310–324. <https://bnr.bg/post/101787017/bsp-za-balgaria-e-pod-nomer-1-v-buletinata-za-vota-gerb-s-nomer-2-pp-db-s-nomer-12>
- Mahmudah, F., Wahyuningtyas, N., & Ruja, I. N. (2023). Peran dan Strategi BUMDES dalam Pengembangan Wisata Taman Cengkok Asri di Kabupaten Nganjuk. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 9(1), 45–58. <https://doi.org/10.23887/jiis.v9i1.56569>
- Masyhadiah, & Yan. (2019). Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Desa Rambusaratu Menuju Desa Wisata di Kecamatan Mamasa Kabupaten Mamasa. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Ilmu Komunikasi*, 4(1), 13–27.
- Muslimah, Yuliani, F., & Adianto. (2021). Strategi BUMDes Dalam Pengembangan Unit Usaha Pariwisata (Studi Kasus BUMDes Banglas Bestari di Desa Banglas Kabupaten Kepulauan Meranti). *Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 8(3), 425–437.
- Nugroho, M. A., & Wahyuni, W. (2022). Peran Bumdes Maju Jaya dalam Pengembangan Desa Wisata di Desa Masaran Munjungan. *E-Sospol*, 9(3), 264. <https://doi.org/10.19184/e-sos.v9i3.36133>
- Palimbunga, I. P. (2017). Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Pariwisata di Kampung Wisata Tablanusu Kabupaten Jayapura Provinsi Papua: *Kajian Pariwisata Budaya. MELANESIA: Jurnal Ilmiah Kajian Sastra Dan Bahasa*, 01(02), 15–32. <https://www.neliti.com/publications/236290/bentuk-partisipasi-masyarakat-dalam-pengembangan-pariwisata-di-kampung-wisata-ta>
- Silvia Dike Fernanda, H. S. (2024). Management of bumdes mutiara welirang management in the development of ganjaran park tourism. 7, 10252–10268.
- Siswanda, K. P., & Meirinawati. (2021). Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Upaya Mengembangkan wisata Embung Di Desa Kertosari Kabupaten Pasuruan. *Publika*, 9(3), 323–324.
- Vedhastama, I. G. P. G., I Nyoman Putu Budiarta, & Ni Made Puspasutari Ujjanti. (2022). Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam Pengelolaan Obyek Wisata Di Desa Ekasari Kabupaten Jembrana. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 3(2), 306–310. <https://doi.org/10.55637/jkh.3.2.4816.306-310>
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif (Ke-1)*. Alfabeta